

சித்தர் இலக்கியங்களில் சமத்துவ, சகோதரத்துவச் சிந்தனைகள்.

(Thoughts of equality and fraternity in Siddha literature.)

முனைவர் த. மோகன்தாஸ், இணைப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை -5.

ORCID ID :[https:// orcid-org/0009-0000-4808-669x](https://orcid.org/0009-0000-4808-669x)

Abstract:

Although Tamil social thought formation of freedom, equality and fraternity can be seen in a few songs in Sanga literature, it emerges as a voice of rebellion in Siddhar literature. The Siddhas thought that just as medical methods are needed to improve the body, the mind should be improved and a great change should be made in the society. The Siddhas have realized the superstitions, reverse constructions, women degradation and religious issues prevalent in the Tamil society and have thought about the reasons for that. Thoughts are manifested in Siddhar literature as riot, alternative literature, equality and general fraternity thought. This article tries to approach and explain this concept from a sociological perspective.

Keywords:

Siddha literature - rebellion - equality - fraternity - principle - way of poetry - social reform;

முன்னுரை:

மானிடம் மனிதநேயத்தை மறந்து காயப்பட்டு கிடக்கிறது. மதங்களாலும் சாதிகளாலும் மனிதர்கள் பேதப்பட்டு போகிறார்கள். சார்ந்து வாழ வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டே சரிந்து வாழ வதும் . கூடி வாழ வேண்டும் என்று முழங்கிக் கொண்டே ஒருவரை ஒருவர் சாடி வாழ வதும் மனிதனிடத்தில் பார்க்கலாம். மனித மனத்தின் இயல்புகளை கூற வந்த பட்டினத்தார் அங்காடி நாய் போல் அலைகின்ற மனமே என்பார். மானிடப் பிறப்பின் நோக்கம் சிதிலமடைந்து போவதை இதயம் உள்ள எவர் தான் சகித்துக் கொள்ள முடியும். மனிதனின் மன உணர்வுகளைப் பக்குமடையச் செய்வதற்கான முயற்சித் தொடக்க காலத்திலிருந்தே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. சித்தர்கள் , அறிஞர்கள், ஞானிகள், உளவியல் நிபுணர்கள் எனப் பலரும் அம்முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றனர். மானிடம் தழைக்க வேண்டும் எனில் அன்புவழிப்பட்ட மனித மனதின் தளங்கள் வலுவடைய வேண்டும் என்பது அவர்களது விழைவு.

மனிதனிடத்தில் உள்ள இறுக்கம் தளர்ந்து இரக்கம் மிகுந்து சுதந்திரம் , சமத்துவம், சகோதரத்துவம் வளர்ந்தால்தான் மானிடப் பிறப்பின் நோக்கம் நிறைவுறும். மடி நிறையப் பொருள் இருந்தும் மனம் நிறைய இருள் இருந்தால் ஆக்கத்தை விட அழிவுதான் மிஞ்சும். இருள் தரும் அழிவிலிருந்து மனிதனை மீட்க சித்தர்கள் தம் கவிதைகளின் வழி முயன்றிருக்கிறார்கள். அவை, அவர்தம் கவிதைகளில் சமத்துவ , சகோதரத்துவச் சிந்தனைகளாக வெளிப்படுகின்றன . அவற்றை உணர்த்த இயற்கையை , நிலையாமையைக் காட்டி நயம்பட உரைத்திருக்கிறார்கள்.

உலகச் சிந்தனை மரபு.

சிந்தனை என்பது சிக்கல்களுக்கான காரணங்களை நன்கு புரிந்து கொள்வது பகுப்பாய்வு செய்வது, மதிப்பீடு செய்வது, அச்சிக்காலுக்கானச் சரியானத் தீர்வை கண்டறிய முயல்வது.நியாயமான முடிவுகளை அடைவது ,ஆகியவை சிந்தனையின் வெளிப்பாடாகும். அதாவது செயல்முறைகளைத் திறம்பட செய்ய பயன்படுத்தப்படும் அறிவாற்றல் திறன்களின் தொகுப்பை உள்ளடக்கியது எனலாம்.

உலகச் சிந்தனை மரபில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் புரட்சிகரமான சிந்தனையாளர்கள் தோன்றி சமூகத்திற்கு , மானுட மேன்மைக்கு சுதந்திரம் , சமத்துவம், சகோதரத்துவம் குறித்து வாழ்நாள் முழுக்க பேசியும் எழுதியும் செயல்படுத்தியும் வந்துள்ளார்கள்.அவர்களுள் அரிஸ்டாட்டில், கிளர்ச்சி விதை சாக்ரடீஸ், பிளாட்டோ, லெனின், காரல் மார்க்ஸ் , லிட்மன், ரூசோ, கரிபாலிட், பிஸ்மார்க் ,சன்னியாட்சென், மாசேதுங், சேகுவாரா போன்றவர்களைக் குறிப்பிடலாம்

இந்தியச் சிந்தனை மரபு.

இந்தியாவின் நீண்ட நெடிய வரலாற்றில் இரண்டு சிந்தனை மரபுகள் இருந்தன.1.சனாதனச் சிந்தனை மரபு , 2)சனாதன மரபுக்கு எதிராக எழுந்த சமத்துவச் சிந்தனை மரபு. சனாதன சிந்தனை மரபு தமக்கான ஆட்சி அதிகாரங்களைத் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக இந்தியச் சமூகத்தின் மேல், கீழ் என்ற கட்டுமானங்களை உருவாக்கியது. சாதி முறையிலான சமூகக் கட்டமைப்பு என்பது பல்வேறு வர்க்கங்களோடும் பொருளாதாரத் தன்மையோடும் நீக்கமற கலந்துள்ளது. மக்களிடத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் கடைபிடித்து தீண்டத் தகாத பண்பாட்டை வலியுறுத்தியது. மனிதர்களை பல்வேறு சாதிப்படி நிலைகளாகப் பிரித்து வைத்து ஒருவருக்கு ஒருவர் தொடுவதோ , உறவு முறைகள் பேணுவதோ கூடாது. என்ற சிந்தனையை மக்களிடத்தில் நீண்ட நெடுங்காலமாக கடைப்பிடிக்க வைத்தது. ஆனால் சமத்துவச் சிந்தனை மரபோ இவற்றை எதிர்த்து அனைவரும் சமம் , உயர்வு தாழ்வு இல்லை ,பிறப்பால் அனைவரும் சமம், சாதி பாகுபாடு இல்லை,யாரும் யாருடனும் உறவு முறைகளைப் பேணலாம் , யாரும் எங்கும் வசிக்கலாம் , அனைவருக்கும் சம உரிமை உண்டு. அதாவது சுதந்திரமான, சமத்துவமான, சகோதரத்துவமான, மாற்றுச் சிந்தனை களைக் கொண்டு இயங்கியது. இத்தகைய சிந்தனை மரபு இந்திய மரபில் இதற்கு முந்தைய நிலையில் அறவே இல்லை எனலாம்.

இவை இந்தியாவில் புத்தர் வழியில் உருவாக்கப்பட்ட மாற்றுச் சிந்தனையாகும்.இத்தகைய மாற்றுச் சிந்தனைகளை அசோகர், சாவித்திரிபாய், ஜோதி ராவ் பூலே, அம்பேத்கர், காந்தி ஆகியோரால் தொடர்ச்சியாகக் கடைபிடிக்கப்பட்டது. இந்தச் சிந்தனைமரபு தென்னிந்தியாவை உள்ளடக்கியதாகவும் இருந்தது.

தமிழ்ச் சிந்தனை மரபு:

சிந்தனையாளர் வால்டேர் அவர்கள் "நீ சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு சொல்லில் இருந்தும் நான் வேறுபடுகிறேன் ஆனால் அதை சொல்வதற்கு உனக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமையை என் கடைசி மூச்சு வரை பாதுகாத்துக் கொண்டிருப்பேன்" (சிந்தனையாளன்-2017, பக்.49)என்னும் கூற்றுக்கேற்ப தமிழ்ச் சிந்தனை மரபிற்கு நீண்ட நெடிய வரலாறு உண்டு. வாய்மொழி இலக்கியக் காலந் தொட்டு இன்றுவரை மானுட வாழ்க்கைக்குத் தேவையான வாழ்வியல் சிந்தனைகளைக் எடுத்துரைத்து வந்துள்ளன. உலகிலேயே தலைசிறந்த வாழ்வியல் அறிவை வழங்கிய சங்க இலக்கியங்கள், திருக்குறள், சித்தர் இலக்கியங்கள், வள்ளலாரின் பாடல்கள், அயோத்திதாசர், பெரியாரின் சிந்தனைகள் போன்றவற்றை சான்றாகக் குறிப்பிடலாம். வாழ்வைச் செம்மையாக வாழ் துணை புரிவது வாழ்வியல் அறிவு ஆகும். மண்ணுலகர்க்கு பிறந்த மாந்தன் தன் வாழ்வைச் செம்மையாக வாழ்ந்தே தீர வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உலக வாழ்வு நலமுடையதாய் இருக்கும் தீங்கின்றி நடைபெறும். அத்தகைய வாழ்வியலுக்கு வழிகாட்டியாக அமைந்து மானுட நேயம் போற்றி அனைவரும் சமம் என்ற சமத்துவ சிந்தனையை வளர்த்து. எப்பொருளும் யாவருக்கும் என்னும் பொதுமைச் சார்ந்த சகோதரத்துவச் சிந்தனையைப் போற்றி வருகிற மரபு தமிழர் மரபாகும். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர், பிறப்பாக்கும் எல்லா உயிர்க்கும், யாவருக்கும் உணவு இடுவதே அறம், உண்பது நாழி, உடுப்பவை இரண்டே, பெரியோரைப் போற்றுவதும் சிறியோரை இகழ்வதும் இல்லை..

இவ்வாறான சமூகச் சிந்தனையோடு வாழ்ந்தவன் தமிழன். தமிழர் மேற்கொண்ட அறம், பொருள், இன்பம், இறுதியாக சேர்க்கப்பட்ட வீடுபேறு ஆகிய நான்கு வகை உறுதிப் பொருட்களும் சமஸ்கிருதச் சிந்தனையிலிருந்து மாறுபட்டது. இவற்றை வடவர் தர்மம், அர்த்த, காம, மோட்சா என்பர்.

இதில் அவர்கள் சொல்லுகிற தர்மம் மனுதர்மமே, அதாவது பிறப்பில் வேறுபாடு உண்டு எனும் மனுதர்மமே, தமிழரின் தர்மம் பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்பதே. அர்த்தா என்ப தற்கு பொருள் எனப்படும். பொருளைச் சம்பாதிக்கின்ற வழி அர்த்தசாஸ்திரமாகும். ஆனால் தமிழனின் பொருளியல் சிந்தனை என்பது பொருள் ஈட்டி சகோதரத்துவச் சிந்தனையோடு பிறருக்குக் கொடுத்தல் (செல்வத்தின் பயனே ஈதல்) என்பதாகும். அதுபோல 'காம' என்பதைக் காமம் என்பர். அதாவது பெண்கள் மீதான மோகத்தையே அவர்கள் 'காம' என்றுக் குறிப்பிடுவர். ஆனால் தமிழர்க ளின் காமம் என்ற சொல் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற கொள்கையே.

மோச்சா என்பதை வடவர் துறவு மேற்கொண்டு உயிர் விடுவது , மற்றும் நோய்வாய்ப்பட்டு உயிர் விடுவதையே குறிப்பிடுவர் ஆனால் தமிழர்கள் மானம் இழக்க நேரின் உயிர் விடுவதையே விடுபேறு என்பர் . சான்றாக (தண்ணீர் காலந்தாழ்ந்து கிடைத்தமையால் - சேரமான் கணக்கால் இரும்பொறையும், தன் பிள்ளைகள் தன்னிடம் முரண்பட்டு நின்றதால்- கோப்பெருஞ்சோழனும் உயிர் நீத்ததைக்குறிப்பிடலாம். சித்தர் இலக்கியங்களும் தமிழரின் தனித்துவமான அதாவது சமத்துவ , சகோதரத்துவச் சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்துகின்றது.

பிறப்பில் சமத்துவம்:

சமத்துவம் என்பது சமூக அல்லது கலாச்சார வேறுபாடுகளைப் பொருட்படுத்தாமல் மக்களை சமமாக நடத்துவது ஆகும். அனைவரும் சமம் எல்லோருக்கும் சம வாய்ப்புகள் கிடைக்க வேண்டும் என்னும் கொள்கையே சமத்துவம் எனப்படும். விட்டுக் கொடுத்தல் , உதவி செய்தல் , பொறுத்துக் கொள்ளுதல் , பிறரை மதித்தல் , பிறருக்கு இரங்கல் , பிறருக்காகவும் உழைத்தல் , அனுபவத்தை , அறிவைப் பகிர்தல் போன்றவை சமூகத்தின் அடிப்படையாய் அமைகின்றன . இவற்றில் முரணும் சுயநலமும் வருகிற பொழுது சிக்கல்கள் எழுகின்றன.

தமிழ்ச் சமூகத்தைப் புற்றாக அரித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு வினைச்சொல் சாதி.சாதி என்பது தனியாக இல்லை. அது மக்கள் மனங்களில் ஒரு கோட்பாடாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அவர்களின் உளவியலோடு இரண்டறக் கலந்திருக்கிறது. சாதிப் பிரிவினையால் மானுடத்திற்கு சீரழிவே தவிர பெருமை யல்ல. அது சமத்துவத்திற்கும் சகோதரத்துவத்திற்கும் நேர் எதிரான வினையை ஆற்றுகிறது. இவ்வாறான சாதியத்தை ஒழிக்காமல் இங்கு சமதர்மத்தை நிலை நாட்ட முடியாது.

தமிழகத்தில் சாதி களுக்கு எதிரான கலகக்குரல் சித்தர்கள் காலத்திலேயே தொடங்கிவிட்டது என்கிறார்கள். அதற்கான சான்றுகள் சித்தர் பாடல்களில் ஏராளமாகக் கிடைக்கின்றன.

சிவவாக்கியர் தம் பாடல்களில் பிறப்பில் சமத்துவம் பேண வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறார். சாதியாவது ஏதடா , சலந்திரண்ட நீரல்லோ , பூதவாசல் ஒன்றல்லோ , சாதிபேதம் ஒதுகின்ற தன்மை என்ன தன்மையோ .(சிவ.47) சக்தியேது சம்பு வேது சாதி பேதம் அற்றது (சிவ.45) சக்தியற்றது சம்பு அற்றது சாதி பேதம் அற்றது (சிவ.46)

அழுக்கு அழுக்கு என்கிறீர் அழுக்கு இருந்தது அவ்விடம் அழுக்கில்லாதது எவ்விடம் (சிவ.215) கோத்திரமும் குலமும் கொண்டு என் செய்வீர் (சிவ- 05) பிறந்தவுடன் பிறந்தது பிறங்கு நாள் சடங்கெல்லாம் (சிவ. 46) அணிகின்ற அணிகலன்கள் பல வாக இருந்தாலும்

பொன் ஒன்றே தான், ஏரி, குளம், கிணறு, ஆறு பல வகையாக இருந்தாலும் நீர் ஒன்றேதான். அதுபோல மனித சாதியில் வேற்றுமை இல்லை. (சிவ. 44) அகப்பேய்ச் சித்தரும் தம் பாடல்களில் சாதி பேதம் இல்லை , தானாகி நின்றவர்கள் , சமயம் ஆறுமடி தன்னாலே வந்ததடி.(அகப்.22) சாதி பேதம் இல்லை தானவன் ஆனவர்க்கே (அகப்-68) பாம்பாட்டிச் சித்தரும் தான் பாடல்களில் சாதிப் பிரிவை கடுமையாக சாடுகிறார்.

சமய பேதம் பலவான சாதி பேதங்கள் சகத்தோ ர்க்கே (பாம்.99) "சாதிப் பிரிவினிலே தீயை மூட்டுவோம் , சந்தை வெளியில் கோல் நாட்டுவோம் (பாம்-123). அதாவது மனிதர்களுள் பிரிவுகள் இல்லை. பிறப்பால் அனைவரும் சமமே , என்பதை ஊர் முழுக்க பறைசாற்றுவோம், ஊர் நடுவெளியில்(ஊர் அம்பலம்) இதை உறுதி செய்கிற அளவுக்கு அனைவருக்கும் உணர்த்த கோல் நாட்டுவோம் என்று குறிப்பிடுகிறார்.

கொங்கணச் சித்தர் , குதம்பைச் சித்தர் , காகபுசுண்டர் , பத்திரகிரியார் வால்மீகிச் சித்தர், திருமூலர் , போன்றவர்களும் பிறப்பில் அனைவரும் சமம் எனும் கொள்கையைக் கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். சாதி பேதம் சொல்லுகிறீர் , தெய்வம் தானென்று ஒருடல் பேதம் உண்டோ (கொங்- 95) சாதி ஒன்றில்லை சமயம் ஒன்றில்லை (குத-394)காணப்பா சாதிக்குலம் எங்கட்கில்லை , சாதி பேதம் சொல்லுவான் சுருக்காகச் சுருண்டு போவான், வீரமுடன் பிறந்ததடா உயிர்கள் எல்லாம்-(காகபு -3)சாதி வகை இல்லாமல் சஞ்சரிப்பது எக்காலம் (பத்தி -125) தொல்லுலகில் நாற் சாதி யனேகஞ் சாதி தொடுத்தார்கள் அவரவர்கள் பிழைக்க தானே (வால் -08) அன்போடு உருகி அகம் குழைவா ர்குக அ ன்றி என்போன் மணியினை எய்த ஒன்னாதே (திரும- 08) ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் (திரும-2104) கடுவெளிச் சித்த ர் த ம் பாடல்களில் பொய்யானப் பேதத்தைப் பார்க்கக் கூடாது(கடு.24) பிறர் தாழும்படி எந்த செயலும் செய்யக்கூடாது(28) வேம்பு போல் கசந்த உணர்வை உலகில் யாருக்கும் உண்டாக்கக் கூடாது(கடு.27) பல சாதிகள் யாவும் ஒன்று என நினைக்க வேண்டும்(கடு-32) சாதிமதி என்னும் தாகவிடாய் தானடங்கு(அழு.110) என சாதி பேதமற்ற சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதை தம் பாடல்களின் வழி வெளிப்படுத்துகிறார்.

விளையாட்டுச் சித்தர் என்பவர் ,மேலாஞ் சாதி பாரடா வெட்டவெளியைத் தேரடா , நாலாஞ்சாதியாகாது நமக்குப் பருப்பு வேகாது(விளையா-38) பட்டினத்தாரும் தம் பாடல்களில் சாதியில் கூட்டுவாரோ ? சாத்திரத்திற்கு உள்ளாமோ ?, சாதியில் கட்டுவாரோ சமயத்தார் எண்ணுவாரோ, பேதித்து வாழ்நா ளெல்லாம் பேய்க்கிடமாச்சுதடி , சாதி பேதங்கள் தனை அறிய மாட்டாமல் வாதனையில் நின்று மயங்கினேன் பூரணமே , குலம் ஒன்றாய் நீ படைத்த குறியை அறியாமல் நான் பல பண்டத்துளிருந்து மயங்கினேன் , எந்த சாதியிலும்

இரக்கத் துணிந்தேன் (பட்டினத்தார்- 342) பட்டினத்தாரின் பாடல்களில் உடல், பெண் சார்ந்த கருத்தாடல்கள் கடுமையாக வெளிப்படும் குறிப்பாகப் பெண்களின் அங்கங்கள் அருவருக்கத்தக்கது என வெறுத்து ஒதுக்கி இருப்பர். ஆனால் சாதி என்கிற கருத்து உருவாக்கத்தில் அனைவரும் சமம் என்பதை ஆணித்தரமாக எடுத்துரைக்கின்றார். சாதியம் அது சார்ந்த சமய சடங்குகள் யாவும் அறிவுக்கு ஒவ்வாத செயல்களாகும் எனவும் சாதி ஒழிந்தால் தான் சமத்துவம் சகோகரத்துவம் பிறக்கும் அப்பொழுதுதான் மானுட வாழ்க்கை மேன்மையடையும் என்பதையும் மேற்கண்ட சித்தர் பாடல்கள் விளக்குகின்றன.

பாலினச் சமத்துவம்:

மனித குலத்தில் இருக்கும் சாதி வேற்றுமைகளை ஒழிக்க நினைக்கின்ற சமூகச் சீர்திருத்தாளர்கள் கூட, மக்கள் தொகையில் சரிபாதியாக இருக்கின்ற பெண்களின் அழிவை, பாதிப்பை, தாழ்வை, அடிமை நிலையைக் கண்டு கொள்வதில்லை. ஆனால் "சமூகச் சீர்திருத்தம் என்பது பெண்ணுரிமையும் உள்ளடக்கியது தான் என்று பெரியார் தெளிபடக் கூறியுள்ளார்"(மஞ்சை வசந்தன் -1998, பக்- 74) சமூக மதிப்பில் ஆண் என்றுமே முதலிடம் பெறுகிறான். அத்தகைய ஆணை முதல் பாலினம் என்றும் இரண்டாம் நிலையில் இருக்கும் பெண்ணினத்தை இரண்டாம் பாலினம் என்றும் இரண்டுமற்ற நிலையில் மூன்றாவதாக இருப்பவர்களை மூன்றாம் பாலினம் என்றும் அழைக்கின்றனர் இதுகூட ஒரு வகையில் பாலின வேறுபாடே. இச்செயல் சமத்துவமற்ற செயல் .."கேட் மில்லட் பாலின அரசியல்(sexual politics -1979) எனும் தம் நூலில் ஆளும் பால் ஆண்பாலாகவும் ஆளப்படும் பால் பெண்பாலாகவும் இருக்கின்றன. ஏதாவது ஒரு புள்ளியில் தனது அதிகாரத்தை செயல்படுத்துதல்/ நிறுவுதல் என்ற நிலையில் அல்லாமல் அனைத்துப் புள்ளிகளும் இந்த அதிகார பராமரிப்பு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது " (விஜயலட்சுமி-2020,பக்.37) என்பார் . அவரைப் போலஹெலன் சிக்க என்பவர் "ஆண்கள் தங்களது சுயலாபத்திற்காக பெண்களைத் தங்களது எதிரிகளாகப் பெண்களே கருதும்படியாகவும் பெண்களின் மகத்தான ஆற்றலைப் பெண்களுக்கு எதிராகவும் திசை திருப்பிய நயவஞ்சகச் செயலை வன்மையாக செய்து முடித்துள்ளார்கள் என்கிறார். (மேலது-பக்.40) மேலும் சீமோன் தி பூவா (the second sex- 1949/ 1979), ஜேன் ஆங்கர் ,(Her production of women) ,மேரி எல்மான்(thinking about women), ரோபின் லேகா,(language and womens place), ஜான் ட்ரூட் மில் ,(the subjection of women -1869) போன்றவர்களும் பெண்களுக்கான இருப்பு பாலின சமத்துவம் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

சித்தர் பாடல்களில் பெண்ணை இழிவுபடுத்தல். சார்ந்த கருத்துக்கள் காணப்பட்டாலும் (அது தனி ஆய்வுக்குரியது) பெண் ஆணுக்கு நிகரானவள் , ஆணைக் காட்டிலும் மேன்மையுற்றவள், தாய் போற்றுதற்கு உரிய வள் எனப் பெண்ணைப் போற்றும்

கருத்து நிலையிலும் பாடியுள்ளார்கள். சிலர் ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்ற கருத்தினையும் உள்வாங்கிப் பாடியுள்ளார்கள். சிவவாக்கியர் தம் பாடல்களில் மாதர் தோள் சேராதேவர் மாநிலத்தில் இல்லையே , மாதர் தோள் புணர்ந்தபோது மனிதர் வாழ்வு சிறக்குமே,(சிவ.529) பெண்ணும் ஆணும் ஒன்றல்லோ பிறப்பதற்கு முன்னெல்லாம், (சிவ.43) பறைச்யாவது ஏதடா, பணத்தையாவது ஏதுடா பறச்சி போகம் வேறதோ பணத்தி போகும் வேறதோ, இறைச்சி தோல் எலும்பிலும் இலக்கமிட்டு இருக்குதோ (சிவ. 40) சாதி பேத வன்மையும் தயங்குகின்ற நூல்களும் வேதம் வேதம் ஆகியே பிறந்து உழன்றிருந்ததே (சிவ.475) நாதமேது வேமேது நாற்குலங்கள் எதடா (சிவ.136) மேலும் மகளிர் மாதவிடாயைத் தீட்டு(சிவ.478) புலால் புலால் என்று பேதங்களைப் பேசுகிறீர் புலாலை விட்டு எம்பிரான் பிரிந்து இருந்தது எங்கனே (சிவ -159) உதிரமான பால் குடித்து ஒக்கநீர் வளர்ந்ததும் மாமிசப் புலால் என்கிறீர் மூடரே (சிவ-150) என்று பாடியுள்ளார் . அவரைப் போலவே பத்திரிகிரியா ரும் தம் பாடல்களில் பேய் போல் திரிந்து பிணம் போல் கிடந்த பெண்ணைத் தாய் போல் நினைத்துத் தவம் முடிப்பது எக்காலம் (பத்திர- 08) அதாவது எல்லா பெண்களையும் தாய் போல் கருதி தவமாகிய விரதத்தினை முடிப்பது எக்காலம் என்று கூறுகின்றார்.

வள்ளலாரும் பெண்ணினுள் ஆணும் ஆணினுள் பெண்ணும் அண்ணுற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி, பெண்ணியல் மனமும் ஆணியல் அறிவும் அண்ணுகிற வகுத்த அருட்பெருஞ்சோதி (அகவல்-703) என்கிறார். பத்தினிமார்களைப் பழித்துக் காட்டாதே (கடு - 26)மாதராகும் நீலி கங்கை மகிழ்ந்த கொண்டான் ஈசனே (சிவ. 529) குதம்பைச் சித்தரும் ஆண் சாதி பெண் சாதி யாவரும் இரு சாதி , வீண் சாதி மற்றவெல்லாம் (குதம் - 390) திருமூலரும் ஆண் பெண்ணாய் அலியாகி அடியும் ஆகி (திருமந்- 8) கொங்கணச் சித்தரும் தம் பாடல்களில் 'மண்ணும் இல்லாமலே விண்ணு மில்லை, கொஞ்சம் வாசம் இல்லாமலே பூவுமில்லை, பெண்ணும் இல்லாமலே ஆணு மில்லை, இது பேணிப்பாரடி வாலைப் பெண்ணே (கொங்-72) ஆணும் பெண்ணும் கூடியனதலோ அற்றோரு வித்தாச்சு (கொங்.77) பாலினங்களில் ஆண் பெண் என்பது அறிவியலாளர்கள் கூறுவது போல உடல் அமைப்பில் வேறுபாடே தவிர பிறவற்றில் வேறுபாடு அல்ல . பெண் புனிதமானவள் , உடலும் புனிதமானது, அது தீட்டு ம் அல்ல . சமூகத்தில் ஆணுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தரப்படுகிறதோ அதே முக்கியத்துவம் பெண்ணுக்கும் தரப்பட வேண்டும் என் னும் ஆண், பெண் பாலினச் சமத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறார்கள்.

சகோதரத்துவச் சிந்தனை:

சகோதரத்துவம் என்பது அன்பு மற்றும் ஒற்றுமையை அடிப்படையாகக் கொண்டது . சகோதரத்துவம் மனித கண்ணியத்தையும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டையும் வலியுறுத்துகிறது .

ஜனநாயக அமைப்பை நிலை நிறுத்த , அமைப்பாய்த் திரள, ஒவ்வொரு நபரின் ஆளுமையும் விலைமதிப்பற்று என்பதை ஏற்படுத்த துகிறது. நீதி சுதந்திரம் சமத்துவம் ஆகியவற்றின் பொருள் பற்றிய தகவல்களை உள்ளடக்கியது. வகுப்புவாதம், சாதிவாதம், பிரிவினைவாதம் உள்ளிட்ட தடைகளை அகற்றி அனைவரையும் ஒன்றிணைய வைப்பது தான் அதன் நோக்கம். மானுடப் பிறப்பில் அனைவரும் சமம் . எல்லோரும் ஒரு தாய் பிள்ளைகளாக உணர்ந்து ஒன்றுபட்ட வாழ்வியலை முன்னெடுக்க வேண்டும் . நமக்குள் சாதி, மொழி, இன வேறுபாடுகள் இருக்கக் கூடாது. அவ்வாறு இணக்கமாக வாழ்ந்தால்தான் கோடி நன்மைகிட்டும் . பொதுவுடமையோடு சார்ந்த சகோதரத்துவச் சிந்தனையை சித்தர்கள் மிக விரிவாக எடுத்துரைக்கின்றார் கள். சித்தர்களில் திருமூலர் தான் மிக அதிகமாக சகோதரத்துவச் சிந்தனையை வலியுறுத்துகிறார்.

"யான் பெற்று இன்பம் பெறுக இவ்வையகம் (திருமந்- 85) ஆர்க்கும் இடுமின் அவர் இவர் என்னன்மின் , பார்த்திருந்துண்மின், பழம் பொருள் போற்றன்மின் , வேட்கையுடையீர் விரைந்துதொல்லை உண்ணன்மின், காக்கை கரைந்துண்ணுங் காலம் அறிமினே(திருமங். 250) அதாவது எல்லோருக்கும் கொடுங்கள் பழம் பொருளைப் போற்றுங்கள் வரும் விருந்தினருக்கு சிறிதளவே உணவாயினும் காக்கை இனத்தைப் போல சகோதரத்துவ உணர்வோடு பங்கிட்டுக் கொடுத்துப் பின் உண்ணுங்கள் என்கிறார். மேலும் யாவருக்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி , யாவருக்கும் இன்னுரை (திரு ம-419) நடமாடக் கோயில் நம்பர்க்கு ஒன்று ஈயில் படமாடக் கோயில் பகவர்க்கு ஒன்று ஆமே(திருமந்- 1857) மேலும் திருமூலர், நடுநிலைமை குறித்தும் பாடி இருக்கின்றார்.நடுவு நின்றார் வழி நானும் நின்றேன்,(திரும-340) நடுசெய் வல்லான் பகுத்துண்பான் (திரும- 554) யாக்கை நிலையாமை , நல்குரவு என்னும் பகுதிகளில் பிறர்பொருளை கவராதீர் என்பதை "வெவ்வியனாகிப் பிறர் பொருள் வவ்வன்மின்(திரும- 196) வயிற்றை நிரப்ப வழி தேடு பிறவி நீக்க வழித் தேட வேண்டாம் (திரும.211) வறுமையாளர்களுக்கு உலக வாழ்வு இல்லை , சுற்றத்தார் விலகி ஓடுவர் (திரும- 210) யான் என்பது அகப்பற்று , எனது என்பது புறப்பற்று .(திரும-237) திருமந்திரத்தில் தானச் சிறப்பு என்னும் பகுதியில் பதினைந்து பாடல்கள் பொதுவுடைமைச் சார்ந்த சகோதரத்துவச் சிந்தனைகளைப் பேசுகின்றன

. தம்மிடம் கிடைத்ததை யாவருக்கும் கொடுங்கள் அதில் உயர்ந்தோர் , தாழ்ந்தோர் என்று பார்க்காதீர்கள் . பகுத்துண்டு உண்ணுங்கள் (திரும-250) இல்லை என்னாது ஈவது நன்மை தரும்(251) யாவருக்கும் இறைவன் (120) அற்றாக்கு ஒன்று ஈவதே முக்தி.(259) வேண்டுவார்க்கு வேண்டுவதைத் தானே அறிந்து ஈதல் (திரும- 276) பகைக்கு உரியார் இல்லை (திருமந்- 1868). எனத் திருமூலர் கூறுவது வியப்பளிக்கின்றது. கொங்கணச் சித்தரும்

தம் பாடல்களில் சகோதரத்துவச் சிந்தனைக்கான வாழ்வியல் கூறுகளை அழகுற எடுத்துரைக்கின்றார்.

"யாரையும் மெளனமாகவும் வையாதே, அவர் மனதை நோகவும் செய்யாதே, கூடிய பொய்களைச் சொல்லாதே , பொல்லாக் கொலை களவுகள் செய்யாதே " (கொங்-89,92) சங்கிலிச்சித்தர் என்பவர் தம் பாடல்களில் "எல்லாப் பொருள்களும் எங்கிருந்து வந்தென்று நான் உற்று அதை பார்க்கையிலே நல்லதோர் மண்ணில் உற்பத்தி என்று பின் நன்றாய்த் தோணுதே"(சங்கிலி-159) சகல பொருள்களும் மண்ணாய் இருப்பதைச் சற்று நிதானித்துப் பார்க்கையிலே (சங்கிலி-23) உயித்தோர் பாண்டம் ஆகச் சுட்டுபின் உலகோர்க்குதவு (சங்கிலி-22) மண்ணில் பிறந்தது அழிந்து விடும் , பார்த்து வைத்த பொருள்களும் அழிந்து விடும் (சங்கிலி-24) என வாழ்க்கை, பொருள், நிலையாமையையும் சகோதரத்துவ உணர்வோடு யாவருக்கும் உதவ வேண்டியதின் தேவையையும் பாடியுள்ளார்.

திரிகோணச்சித்தர் என்பவர் சிறியன், பெரியன், சிவப்பன், கறுப்பன், குறியன், நெடியன் எனக் கூறாதான் (திரி-168) எனச் சகோதரத்துவத்தை வலியுறுத்துகின்றார். பாம்பாட்டி சித்தரும் பொருளாசை விலகல் (பாம்-188) எனவும் விளையாட்டுச் சித்தர் என்பவரும் "கண்டு பொருள் தேடுவதும் விளையாட்டே , கோடி பணம் தேடுவதும் அதை வெட்டிப் புதைப்பதும் தேடி அலைவதும் மனம் தேறுதலாய் திரிவதும் விளையாட்டே (பாம்-18). எவ்வுயிரும் எவ்வுலகும் என்றும் புறம்பாய் அவ்வுயிரும் அவ்வுயிருமாகியும் நின்ற (பாம்-9)எனப் பாடுகின்றார். இவ்வாறு சித்தர்கள் பாடியுள்ளார்கள்.பொருள் நிலையில்லாதது அதைத் தேடி அலைவது தேவையற்றது. தம் கையில் பொருள் இருக்கும் பொழுதே பிறருக்கு கொடுத்து உதவுவதே அவற்றின் பயன் . அதன் மூலம் மானுட வாழ்வில் சகோதரத்துவ உறவைப்பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த தமிழ்ச் சமூக மகதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் நிறைந்ததாகக் காணப்படும் என்னும் பொருண்மையி ல் மேற்கண்ட சித்தர் பாடல்கள் எடுத்துரைக்கின்றன.

முடிவுரை:

சித்தர்கள் சாதி சமய ச மூக்கில் சிக்காதவர்கள் . எங்கும் எதிலும் எந்த வேறுபாடும் அறியாதவர்கள். சமூக நலமே , மனித நல வாழ்வே குறிக்கோளாகக் கொண்டவர்கள். சாதி பாகுபாடு என்பது மக்களைக் குழப்பி அடையும் சுயநலம் . மனித அறவின்மையின் உச்சம் .இவை உலக அழிவுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை சித்தர்களின் பாடல்கள் விளக்குகின்றன.

சித்தர் பாடல்களில் பாலின சமத்துவம், உயர்வு தாழ்வு அற்ற பிறப்பில் சமத்துவம் , போன்ற சமூக நல்லிணக்கச் சிந்தனைகள் காணப்படுகின்றன.இவை பெரும் கலகக் குரலாக வெளிப்படுகின்றன.தமிழ்ச் சமூகத்தில் மிகப்பெரும் மாற்றத்தை உருவாக்க எண்ணிய

சித்தர்கள் தம் பாடல்களில் சமத்துவம் , சகோதரத்துவம், ஆகிய கருத்துகளை பின்பற்றவும் அற வாழ்வின் தேவை க்கான உணர்வை ஏற்படுத்தவும் முயன்றிருக்கிறார்கள். அதில் வெற்றியும் பெற்றுள்ளார்கள்.

துணைநூற் பட்டியல்:

1. அறிவொளிஅ. (உ.ஆ)- 2008, சித்தர் பாடல்கள் (தொ.1.) வர்த்தமான் பதிப்பகம் .
2. கோவிந்தன் த. (ப.ஆ) -2000,பதினெண் சித்தர் பாடல்கள் - சங்கர் பதி, சென்.49.
3. சிந்தனையாளன்- 2017,பொங்கல் மலர் சென்னை 53.
4. சோமு.மீ.ப.-1988,சித்தர் இலக்கியம் (தொகு1,2.அண்.,பல், கழகம், சிதம்பரம்.
5. மஞ்சை வசந்தன், 1998,இவர்தான் பெரியார், திராவிட கழக வெளியீடு சென்னை.7.
6. விஜயலட்சுமி. த-2020, பெண்,பெண்ணியம்,பெண்நிலை,,காலசகம் பதி,நாகர்கோ.